

Cidade contemporânea: Hibridismo entre as artes

Jorge Bassani

Graduação

1977-82 - Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Braz Cubas de Mogi das Cruzes - SP

Pós-graduação

1994-99 - Mestrado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, com o trabalho: *As linguagens artísticas e a cidade*

2001-05 – Doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, com a tese: *A função é a comunicação*

Professor em dedicação exclusiva na Universidade de São Paulo – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Departamento de História e Estética do Projeto

Rua da Consolação 3396/31
Cerqueira César – 01416-000 – São Paulo – SP
Tels: 11 – 3088 5462 / 9644 1892
Fax: 11 – 3091 4551
jorge.bassani@gmail.com

Cidade contemporânea: Híbridismo entre as artes

Resumo

Este artigo opera entender a idéia de “*síntese das artes*” para o Moderno no sentido de se lançar à questão da “*espetacularização*” da cidade contemporânea.

Utilizando como plataforma as discussões lançadas no “*Congresso internacional extraordinário de críticos de arte*”, agora que se passaram 50 anos, procurarmos entender as concepções por trás do tema “*Cidade nova, síntese das artes*” às vésperas da inauguração de Brasília.

Qual o sentido da questão com a determinação do “novo”? Equiparação à condição da cidade histórica, provavelmente não, talvez fosse mais conferir o status de linguagem única, para a cidade enquanto Moderna e para as demais artes um caráter de *projeto* sob o signo da homogeneidade.

As dramáticas condições da cidade do Pós-guerra impedem que a vejamos como síntese de qualquer coisa que seja. Brasília surge nesse momento precioso, uma síntese entre urbanismo, arquitetura e artes liberais. Mas como se processa ao nível da matéria projetada essa *síntese*? Aí a grande contradição e que no Brasil apresenta uma condição aguda nesse momento.

Lucio Costa no *Congresso extraordinário* chama a atenção para o equívoco no termo *síntese* e reconhece como mais adequado *integração* entre as artes. Hoje percebemos claramente que o máximo de alcance para a idéia da síntese é a coexistência entre artes de disciplinas diferentes. Muito se falou na época sobre linguagem única. Quando na verdade o problema sempre foi a compreensão das linguagens.

Estranhamente, mas compreensivelmente, as experiências construtivas da arte brasileira das grandes metrópoles são abandonadas. No entender dos modernos a *construção* é um atributo da linguagem arquitetônica, exclusivo dela. Mesmo com toda a tradição das vanguardas, ainda assim fica impossível para a arquitetura Moderna brasileira conceber híbridismos nas linguagens. As linguagens híbridas são uma condição da contemporaneidade.

Palavras-chave: Arte e cidade / Cidade moderna /Cidade contemporânea

Contemporary city: Hybridism between the arts

Abstract

This article attempts to understand the idea of “*synthesis of the arts*” for the Modern, in the sense of raising questions about the “*spectacularization*” of the contemporary city.

Following the discussions launched at the “*International Extraordinary Congress of Critics of Art*”, now that 50 years have passed, we try to understand the concepts behind the subject “*New city, synthesis of the arts*” right before Brasília was inaugurated.

The dramatic conditions of cities in the Post-War period prevent us to see them as a synthesis of anything. Brasília appeared in that precious moment, a synthesis between urbanism, architecture, and liberal arts. But how does this synthesis occurs in the level of the projected subject? There lies the big contradiction, which in Brazil presents a serious matter at this moment.

Lucio Costa, at the *Extraordinary Congress*, emphasizes the misinterpretation of the term *synthesis* and recognizes that a more appropriate word would be *integration* between the arts. Today, we clearly see that the idea of syntheses in its maximum extension is the coexistence between the different arts and disciplines. At that time, a lot was said about a unique language, when in fact the problem has always been the understanding of the languages.

Strangely, but understandably, the constructive experiences of Brazilian art in the large metropolises are abandoned. In the modern point of view, *construction* is a characteristic of the architectural language, and exclusive to it. Even with all the tradition of *avant garde*, it is still impossible for the Modern Brazilian architecture to conceive hybridism of the languages. The hybrid language is a condition for the contemporariness.

Keywords: Art and city / Modern city / Contemporary city

Cidade contemporânea: Híbridismo entre as artes

A ópera e a catedral

Presenciamos nos anos recentes uma intensa conjugação das palavras *cidade* e *arte*. O curioso é que não há novidade alguma em tal conjugação, ela aparece em inúmeros momentos da história. O fato é que, se olharmos com atenção, ela é permanente e contínua¹. Também é fato que ela se transfigura em discursos e relações tão variadas que sempre parece uma discussão nova.

Podemos grosseiramente dividir esse tema contínuo na história em dois grandes grupos. Um que interpreta os fenômenos disciplinares de cada uma das esferas – Arte é arte, Cidade é cidade, com seus respectivos problemas sintáticos, semânticos e pragmáticos – mas que permanentemente se tocam e trocam matérias e fluídos. Um dos exemplos mais vulgares dessas trocas seria como a vida urbana fornece temas para a pintura, literatura e a dramaturgia, ou como a estatuária urbana anima a vida cultural das cidades.

Um outro grupo é formado pelos que consideram as possibilidades de fundir essas duas esferas em uma orgia linguística, técnicas e discursos de origens completamente distintas operando em conjunto na construção de um todo onívoro. Obra total essa que só pode ser a própria cidade, o artefato mais complexo criado pela humanidade. Ou então, outra face desse mesmo grupo, o estudo de como essa forma material construída para abrigar a civilização é concebida a partir de procedimentos artísticos multidisciplinares.

Talvez só exista uma oposição epistemológica entre os dois grupos porque no embate das idéias eles por vezes se completam, se fundem, ou confundem e, também se opõem, mas no geral formam uma diversificada - e enorme - montanha de teorias sobre as relações entre arte e cidade. Todavia, o segundo grupo se estabelece a partir de uma condição básica: A observação da cidade como suporte, espaço, lugar, ambiente de todas as contradições sociais, a construção do habitat, o fato cultural viabilizador da - e viabilizado pela – civilização. Portanto, nestas condições não temos como ignorar que as esferas da arte, produto da sociedade, e da cidade, seu ambiente, sobreponham-se de inúmeras maneiras.

Seguindo esse caminho as vanguardas do século XX apresentam a *idéia* de *síntese das artes* associada às construções urbanas, mas especialmente tendo a arquitetura como fio condutor da síntese, pois ela é que fornece a materialidade da cidade. E por que neste século? Primeiramente porque este é o século das *idéias*, é quando se consuma a gestação do *racionalismo* iniciada no Iluminismo do XVIII e que conduz aos modelos teóricos dominando integralmente o fazer.

1. A discussão a respeito foi introduzida na Era Moderna, contudo a prática da construção das cidades em constante diálogo com as artes – e a teoria é embasada por esta prática – pode ser reconhecida em toda a história da cidade.

Mas, também porque, se a Renascença é apresentada como as origens da *cidade ideal*, projetada, é só no século XX que os contornos técnicos, políticos, econômicos definem a possibilidade real de se projetar a cidade em grandes proporções. E as cidades precisam ser construídas em grande velocidade. Não bastavam as grandes explosões demográficas urbanas trazidas pela industrialização, o século nasce com a Europa toda mergulhada na Grande Guerra.

Mas seria essa cidade moderna a síntese entre todas as artes? Essa idéia de unidade de forma e significado? Primeiramente cidade é cidade, não é uma obra de arte mesmo que também podemos considerar seus *princípios artísticos* e, com as imensas populações modernas normalmente só a vemos como um conjunto, um conjunto de conjuntos e ademais, mutante. Difícil relacionarmos a cidade a uma forma acabada que sintetize uma configuração sensível de várias artes como a ópera ou a catedral gótica.

Estas sim sempre lembradas quando se fala em obras artísticas multidisciplinares. Várias modalidades artísticas, com suas técnicas e procedimentos específicos, operando em conjunto para a materialização de uma unidade multi-artística com linguagem una. Na catedral gótica todas as linguagens de todos os conhecimentos técnicos conspiram para a produção de um ambiente além da realidade, além da arquitetura ou cidade. Externamente é um objeto absurdamente diferente de tudo que o cercava e internamente uma bolha destacada do mundo real, com materialidade construtiva, luz, cheiros, sons próprios não encontrados em nenhuma outra situação. Tal fato não escapa nem aos profetas do *ex-novo* da Bauhaus ao teorizarem sobre a *síntese das artes*.

Contudo a cidade não é uma ópera ou uma catedral em si. Ela é a ópera mais a catedral mais uma série infinita de outras coisas. Coisas artísticas, nem tanto ou nada artísticas. A cidade é o espaço habitado onde se realizam todas as operações culturais, não naturais, inclusive as artes todas. As artes são inerentes ao ambiente urbano, os dois se produzem e reproduzem mutuamente. A ópera com suas disciplinas estritas, música, dramaturgia, dança, arquitetura cenográfica, todas absolutamente pautadas por suas regras internas concebem uma obra unitária, com linguagem e teleologia únicas. Entretanto, a existência da ópera só é permitida sob os auspícios da cidade, assim como a da catedral e de tudo o que tem sido depositado no território das cidades. O que faz de materialidade urbana síntese de sua história, portanto é absolutamente convincente pensarmos a cidade como *síntese das artes*, também.

Cidade: Síntese das artes

Em setembro de 1959, às vésperas da inauguração de Brasília, é realizado no Brasil o “Congresso internacional extraordinário de críticos de arte” com o tema “*Cidade nova, síntese das artes*”. A atmosfera da época justifica esse tema, a construção da nova capital, o projeto moderno para uma cidade inteira impõe a discussão sugerida direcionada à *cidade nova*. Entretanto, a

forma como é colocada e tudo o que sabemos dos modernos e de suas restrições à cidade que a modernidade herdou da história, nos leva a entender o tema como a afirmação de que ser *síntese das artes* é um atributo da *cidade nova* e somente dela.

Fig.1 – Roma, Praça de São Pedro. Fig.2 – Versailles. Fig.3 – Barcelona, Praça do Rei.

Mas, por que, uma vez que “velhas cidades” também o foram, ou são *síntese das artes*? Imagine o quanto Atenas do século V AC é síntese das artes helênicas; a unidade tripartida em casario, *ágora* e a *acrópole* pairando sobre a polis como signo das verdades daquele povo. O conjunto urbano em sua totalidade comparece como obra íntegra na paisagem, avistada desde a aproximação pelo mar distante cerca de 20 quilômetros dela. Ou os centros históricos ainda incrustados em cidades européias. Mesmo hoje conseguem, não só contar a história de sua construção e morfologia, mas, contar a história de toda a sua Cultura.

Podemos pensar nos procedimentos projetuais dos espaços urbanos barrocos na composição de ambientes de destaques, detalhadamente concebidos para alcançar resultados extraordinários. A altíssima carga semântica - até propagandística - das cidades barrocas coloca o problema da interdisciplinaridade para atingir grandes possibilidades simbólicas a partir de um objeto tão ordinário quanto aquele advindo do feudalismo para funcionar como capitais das Monarquias modernas.

Certamente, não falamos somente dos conjuntos barrocos ou dos núcleos medievais das cidades européias, a cidade industrial também apresenta, ainda que difusamente, síntese da produção sócio-cultural. E provavelmente de forma mais aguda, uma vez que todos os fenômenos da civilização ficam mais agudos nas cidades depois da Revolução Industrial.

A cidade moderna, pelo gigantismo e contradições sociais que abriga, necessariamente perde a unidade demonstrada pelas cidades emblemáticas na história. A fragmentação é a nova realidade para as cidades e o novo artifício lingüístico para as artes, observemos o Cubismo. Uma vez que a sociedade moderna industrial adquire uma complexidade extrema, sua arte necessariamente também será complexa, difusa e heterogênea, incluindo os novos comportamentos, traumas, neuroses urbanas. De tal maneira que as artes nos ambientes urbanos modernos necessitam, ainda mais que a ópera ou a catedral, do suporte urbano que embasa sua existência.

Qual o sentido, então, da determinação do “*novo*”, para que o ambiente urbano sintetize as expressões de suas artes? Equiparação da *cidade nova* à condição da cidade histórica provavelmente não. Talvez fosse mais conferir o status de linguagem única, para a cidade enquanto Moderna e para as demais artes um caráter de *projeto* sob o signo da homogeneidade. Readquirir a unidade perdida, porém, agora, sobre outros platôs, entorno da ética e da estética do Movimento Moderno na arquitetura é o sentido de pensar a construção da cidade como *síntese das artes*.

As velhas estruturas urbanas históricas que servirão de suporte para a industrialização são obsoletas e desorganizadas demais para tal finalidade, ainda mais quando se coloca a questão programática da democratização dos meios e benefícios da era industrial. As reformas do século XIX não foram suficientes mesmo porque as demandas e novos problemas crescem em progressão geométrica. O passado está estrangulando as promessas futuras em sua base espacial, em seu ambiente construído. Portanto, a cidade toda deveria ser projetada e construída segundo os princípios da homogeneidade racional e técnica e, também, se deve reservar um lugar para a Arte nesse admirável mundo novo cheio de promessas instigantes.

Distante da homogeneidade purista idealizada pelos arquitetos modernos, a cidade moderna real prossegue em sua escalada rumo aos excessos de tudo. Movimentada pelos interesses econômicos, pela *luta de classes*, pelas novas tecnologias, pelas artes modernas, surge uma cidade sem controle e com ritmo alucinante, o caos, ou seja, a própria expressão da modernidade real materializada neste ambiente e em sua arte.

A cidade contemporânea, ou dita pós-industrial, prossegue com essas contradições e paradoxos mesmo abandonando o ideário dos modernos. A idéia do ambiente formatado pelas diversas manifestações artísticas, com o propósito de elevar a condição humana para além da trivialidade produtiva esmagadora do espírito, ainda é uma utopia urbana. Contudo, essa nova *síntese das artes* é pretendida em sua heterogeneidade, em oposição ao mundo monolíngüístico das expectativas modernistas.

As artes do pós-guerra inserida na realidade das metrópoles e na internacionalização global, no mundo do *mass mídia* e da alta tecnologia é conduzida em grande parte para o espetáculo. Mesmo isso não é novidade para a cidade o Barroco já praticou uma cidade dada ao espetáculo. Entretanto, o espetáculo da cidade barroca era carregado de significado, o risco atual é o da espetacularização *non sense*.

A cidade moderna e as artes

Primeiramente alguns esclarecimentos necessários em relação a este subtítulo, *cidade moderna e as artes* é tema para milhares de volumes, como tem sido e continuará sendo na literatura especializada. Portanto, longe de vasculhar o assunto, coisa impossível para este formato,

pretendermos somente apontar questões e configurações de senso comum importantes para a continuação deste artigo.

Nesse sentido é capital delimitar os substantivos e adjetivos: Qual cidade moderna? A resposta é necessária, pois de início já temos duas. Mesmo recortando cronologicamente das reformas no século XIX até pelo menos três quartos do XX (como já apontado estamos trabalhando com os sentidos genéricos), temos a *cidade real*, construída pela industrialização e efetivando a produção. Mas temos também a *cidade idealizada*, teorizada pelas vanguardas e praticada pontualmente em ilhas organizadas cercadas pelo mar do caos da cidade real.

Fig.4 – Manhattan a partir do Empire State, real. Fig.5 – Plano Voisin de Le Corbusier, ideal

O tema deste artigo coloca o holofote na cidade que está sendo proposta pelos arquitetos e artistas, por razões evidentes. Mas não pode deixar de levantar alguns aspectos da cidade que se materializa quando as gerações formadas pelos mestres modernistas estiverem atuantes na sociedade e, especialmente, nas administrações públicas, Exigindo que o ciclo da cidade moderna seja dividido em dois: 1. o entre guerras, 2. o pós guerras.

O entre guerras é marcado pelas promessas no *novo mundo*² e pela urgência de uma nova cidade. A destruição da guerra é a pá de cal nas antigas estruturas urbanas européias, mais pela exigência das novas populações e pela produção industrial do que pela destruição causada pela guerra de trincheira ocorrida. As demandas e dramas urbanos são superlativos, os trabalhadores e suas famílias muito mal instalados, e os problemas de ordem sanitária só se agravam com a expansão do território urbano. As soluções devem adotar posturas científicas precisas, não

2. "... evocam-se os arcanos com os quais se pode, finalmente, configurar a anunciada construção do novo mundo, que, nítido e luminoso, remonta ao cosmo primordial, afirmado contra o caos." Azevedo, Ricardo M. *Metrópole e abstração*. Tese de doutoramento, FFLECH – USP, 1993. p 95.

existem questões artísticas, e sim técnicas³, a se levar em conta no projeto da nova cidade.

A cidade histórica é um entrave para o futuro necessário e possível nas perspectivas políticas e econômicas dos anos de 1920. Evidentemente os modernos reconhecem o valor artístico e histórico das obras do passado (o próprio Le Corbusier aludiu - inclusive em desenhos - à Acrópole ateniense em sua lúcida composição), no entanto, também reconhecem sua incapacidade de atender as exigências do presente. O problema é a enorme incongruência dos desenhos racionais e precisos com as morfologias antigas. A exigência é do projeto total de novas cidades para as novas expectativas da sociedade. A cidade e a arquitetura que respondem a essas exigências têm seus correspondentes em todas as demais esferas da Cultura, principalmente das artes.

Entretanto, desde as experiências práticas mais relevantes, os vários bairros novos de Ernst May em Frankfurt, Weissenhof de Mies Van der Rohe em Stuttgart, esplêndidos projetos urbanos, todos sem nenhuma menção a outras disciplinas artísticas que não seja arquitetura e urbanismo falando a mesma língua, ou mesmo o plano Voisin de Le Corbusier, até as discussões do IV CIAM que sedimentam um pensamento metodológico sobre o projeto para a nova cidade, não existe colocações marcantes sobre o papel das demais artes na construção das cidades.

É de se estranhar uma vez que, em manifestos⁴, a questão do esforço comum entre todas as artes na construção do *novo mundo* é apontada. Isto é o que fundamenta a atuação das vanguardas, juntamente com a ação militante em agrupamentos que, mais ainda, deveria fomentar as trocas interdisciplinares para o espaço da sociedade. Mas a cidade moderna no ver dos arquitetos é o projeto da cidade funcionalista, produtivista. As artes compareceriam como fatos conjunturais agregado posteriormente ao ambiente totalmente projetado.

È certo que existe uma aproximação intensa entre os vários grupos das vanguardas e o trânsito de experiências, manifestos e, mesmo, ações políticas, porém, não comparecem nas discussões de arquitetos sobre a cidade. Exceções marcantes são os holandeses em torno da revista *De Stijl*, mas que estabelecem interdisciplinaridades no objeto arquitetônico, pouco alcança a escala urbana, ou os construtivistas soviéticos que, por diversos problemas, inclusive o isolamento político, e o caráter quase fantasioso, não representarão parte significativa no pensamento urbanístico que se cristalizará no Ocidente a partir da Europa.

Outra pergunta que vem à tona é qual seria a linguagem artística em tal grau de compatibilidade com o ideário urbanístico em condições de colaborar no desenho da cidade? As linguagens associadas às vanguardas positivas podem ter chances, mas com ressalvas, suas experiências

3. "Una vez identificada en la ciudad la unidad real del ciclo de producción, la única labor adecuada para el arquitecto es la de organizador del ciclo." Tafuri, Manfredo. Para una crítica de la ideología arquitectónica. In: De la vanguardia a la metrópoli. Barcelona: GG, 1972. p 53.

4. "Num objetivo coletivo, a arquitetura reúne todos os 'criadores', do simples artesão ao máximo artista". Gropius, Walter. O programa da Bauhaus, in: Projeto construtivo brasileiro na arte. RJ / SP: FUNARTE, 1977. p 46.

mais radicais – os *Contra-relevos* de Tatlin, por exemplo – não encontram receptividade na perspectiva da produção seriada da cidade.

O que dizer então do Dada, ou dos desdobramentos do Expressionismo, nenhuma chance. O próprio discurso sintático-semântico destes agrupamentos impede tal aproximação. Podemos observar exceções ao funcionalismo na arquitetura, porém na cidade, vista como o espaço da produção, nada foge ao *funcionalismo*.

Contudo outras expressões artísticas estão muito mais em sintonia com a cidade que está sendo construída e seus novos usos, costumes e culturas. Em outra situação poderíamos até vasculhar a hipótese que, entre todas as artes, a arquitetura foi a que menos conseguiu absorver os novos ritmos urbanos da Modernidade. Isso se a comparamos com a poesia de Baudelaire logo no século XIX, ou o cinema de Dziga Vertov do início do XX.

Após a grande interrupção causada pelas crises dos anos 30 e a subsequente II Guerra, os arquitetos modernos, agora um grupo muito maior formado por gerações de seguidores de Corbusier, Gropius, Mies, e pelas escolas de arquitetura que já incorporaram os postulados modernos em seus programas, lançam-se à reconstrução do mundo destruído pela guerra na Europa e construção dos novos centros industriais espalhados pelo mundo, explosão urbana sem precedentes.

O mundo é outro, totalmente. Sempre o é, contudo a velocidade e as tecnologias disponíveis configuram uma cidade muito diversa daquela do entre-guerras. É o mundo das metrópoles, das novas *mídias*. O último grande legado do período heróico para a cidade tinha sido a discussão promovida pelo IV Congresso. Retalhos da Carta (e do urbanismo funcionalista em geral) serão aplicados indiscriminadamente e parcialmente sobre a cidade existente gerando os problemas que bem conhecemos.

Nos últimos CIAMs o problema já é identificado, a permanência da arquitetura moderna deveria passar por rever e ampliar seus tópicos programáticos e absorver a nova complexidade. O discurso urbanístico interessa-se agora por problemas relativos à humanização da cidade em oposição à estrita produtividade urbana exigida pelos mestres. Nesse momento surge com força absoluta a idéia da cidade como ópera moderna materializada pela arquitetura em comunhão com as demais artes. O tema é lançado e os Centros Cívicos colocados como instrumentos morfológicos capazes de reinstaurar a vida urbana, repletos de configurações simbólicas e freqüentadas por esculturas e pinturas modernas.

A lógica precisa da máquina já havia mostrado sua face assustadora, as artes do pós-guerra é muito heterogênea e muitas de suas manifestações apresentam-se frontalmente contra a sociedade maquinista: *Action, Beats, Nouvelle Vague, Existencialismo, Pop Art*. E neste momento? Existe possibilidade de analogias sintáticas entre estas as artes e o projeto pragmático das novas gerações de arquitetos modernos?

O que a história nos mostrará nos anos seguintes é que estas, e as posteriores, manifestações das artes urbanas vivem da diversidade e do caos das cidades, longe das sistematizações e ordenações que estão implícitas – mas nunca alcançadas – nos projetos modernos. A cidade sob controle, algo que continua no nível da utopia, não interessa à maior parte das artes em ebulição nas metrópoles contemporâneas.

Fig.6 – Maquete da Praça dos Três Poderes. Fig.7 – Eixo Monumental a partir da torre da antena.

Congresso extraordinário

Mais que o Congresso a situação histórica é extraordinária, a começar pelo projeto de Brasília, e como a nova cidade desperta grande interesse internacional. Mas não é só isso, estamos há menos de 15 anos do fim de guerra, a reconstrução urbana da Europa está se consumando com todas as necessárias questões “existencialistas” - ou não só funcionalistas - após o grande trauma. O fato é que estamos em uma dobra histórica marcada pelo acúmulo de certa experiência ou vivência dos Modernos em ocasiões bem distintas: A euforia positiva dos anos 20 em cooperação com as vanguardas políticas e o pós-guerra com franca acessão do liberalismo e enormes incertezas em relação ao futuro.

As reavaliações dos últimos CIAMs nos mostra novos rumos para o pensamento urbanístico e o horizontes das novidades nos apresenta os paradigmas e dilemas da nova era, em grande parte demonstrando a superação dos postulados modernos. Em 1959 também acontece a reunião no Museu de Otterloo declarando oficialmente encerradas as atividades do CIAM, três anos depois de acontecer na prática no X Congresso em Dubrovnik.

Não há condições físicas neste artigo para apresentar um quadro geral das discussões do Congresso de 1959⁵. Mas, a situação extraordinária o coloca como lente privilegiada para se

5. Para tanto temos os Anais do Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte, 1959. A revista *Habitat* n° 57 de nov/dez, 1959 e n° 58 de jan/fev, 1960 trazem as principais colocações durante o Congresso.

observar como se idealizou o projeto total da cidade moderna e, nosso assunto, como ele foi idealizado na condição de *síntese das artes* e seus desdobramentos na cidade contemporânea.

Os convidados representam uma fração da nata de especialistas da área⁶, Giulio Carlo Argan, Eero Saarinen, Gillo Dorfles, brasileiros também, Lucio Costa, Mario Pedrosa, Ferreira Gullar. Entretanto nota-se a ausência de qualquer representante das novas posturas, aqueles que ficaram identificados como Team X, por exemplo, o que demonstra a fidelidade aos conceitos urbanos e artísticos do período heróico nos países periféricos e, também, como as primeiras teses contra o modelo funcionalista ainda não participava da pauta por aqui.

Mesmo assim temos personalidades muito distintas e nenhuma homogeneidade nos discursos. A crítica à cidade moderna está representada por Bruno Zevi, da escola de Veneza que se notabilizará pela *crítica radical* à arquitetura moderna. Zevi aponta para a incapacidade da cidade projetada segundo as posturas modernistas em resolver os problemas do homem e, ainda, criar novos.

Zevi apresenta suas idéias na sessão “urbanística” e em total oposição às ponências de outros, como William Holford que expõe “O espaço urbanístico e arquitetural de Brasília” com grande apologia à cidade, um dos muito poucos que tocam claramente no assunto, tanto Brasília quanto o tema “*síntese das artes*”⁷.

Mas a questão estava lançada e foi discutida, pouco, mas foi. Entre as diferentes visões temos a presença marcante de resíduos das discussões do VIII CIAM, o *coração da cidade* e o *centro cívico*, exemplo de Alberto Sartoris de Lousanne. A maneira que o projeto para Brasília trata o assunto supera em muito, em termos formais, as imagens *standards* que o Moderno, próximo à condição de *estilo*, gerou nos anos de 1950 e 60 pelo mundo.

Também por isso nota-se entre os brasileiros uma visão ufanista e positiva em relação ao franco desenvolvimento do país, ao contrário dos europeus que passaram por processo semelhante décadas antes e faziam outra avaliação dos resultados possíveis. Mário Pedrosa introduz o tema com *A cidade nova, obra de arte*⁸, considerando a unidade do conjunto de Brasília. Em nenhum momento apontamos qualquer fragilidade no pensamento do notável crítico, sabemos o quanto a época justifica - e até ansiava-se por – suas idéias.

Contudo, queremos apontar para essa forma de ver a questão, da idéia de *síntese das artes* na cidade estar condicionada pelo idealismo da *cidade nova*, da cidade totalmente pré-definida pelo

6. Outros nomes importantes no Congresso entre os convidados internacionais: Alberto Sartori, Herbert Read, Jean Prouvé, Le Lyonnais, Meyer Shapiro, Pedro Manuel, Richard Neutra, Theon Spanudis, William Holford. Entre os brasileiros: André Bloch, Fayga Ostrower, Flexa Ribeiro, Mario Barata, J. R. Teixeira Coelho.

7. Dividido em oito seções temáticas, o tema *síntese das artes* não concentrou os debates, poucos se dedicaram a ele objetivamente. Lúcio Costa discute questões de da educação artística, por exemplo. Argan, outro que poderia aprofundar as discussões sugeridas pelo tema, apresenta “Tradição e materiais antigos na arquitetura”!

8. *A cidade nova, obra de arte*, Mário Pedrosa. Conferência inaugural do Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte. Brasília, 17 de setembro de 1959. Anais do Congresso.

projeto, pela unidade das linguagens. Como se as condições ambientais e culturais formadas pela sobreposição das camadas históricas, que reafirmam cotidianamente a história e a cultura da cidade não fosse considerado potencialmente capaz se exprimir as atividades artísticas da sociedade que a constrói.

Lucio Costa chama a atenção para o equívoco no termo *síntese* e reconhece como mais adequado *integração* entre as artes⁹. Hoje percebemos claramente que o máximo alcance que a idéia de síntese atinge na cidade moderna idealizada é a coexistência entre artes de disciplinas diferentes. Elas compartilham espaços com domínio absoluto da arquitetura, essa sim determinante das ações na cidade de suas operações.

A questão na época pressupunha uma condição diferente, se falava em linguagem única para urbanismo, arquitetura e artes plásticas urbanas, a desejada legibilidade na homogeneidade. O problema é que questões de linguagem só podem ser expostas materialmente, na materialidade da cidade, da arquitetura e da obra plástica. Observando-se a materialidade sugerida verificamos que o problema sempre foi a pouca compreensão das linguagens urbanas.

Fig.8 – Capela de São Francisco, Belo Horizonte. Fig.9 – *Os Guerreiros* (ou *Calangos*) de B. Giogio na Praça dos Três Poderes, ao fundo o polêmico anexo do Judiciário, síntese comprometida.

Materialidade

Se há pouco dissemos que não havia condições físicas para um quadro geral do Congresso de 1959 aqui neste artigo, o que falar então de uma descrição da forma urbana projetada pelo Dr. Lúcio Costa. Embora saibamos perfeitamente das nuances e da complexidade do projeto para Brasília, estamos considerando aspectos muito pontuais de sua forma, não é objetivo deste artigo analisar a cidade e sim como ela expressaria a desejada síntese das artes.

As dramáticas condições das metrópoles do Pós-guerra impedem que a vejamos como síntese de qualquer coisa que seja, muito menos das artes. Brasília surge nesse momento precioso, uma síntese entre urbanismo, arquitetura e artes liberais, em meio ao deserto do cerrado brasileiro,

9. "Lúcio Costa faz também a crítica da expressão que dá unidade ao Encontro: no seu entender não é uma síntese das artes que deve ser buscada e sim uma *integração*". (Angélica Madeira e Cecília Mori – Nota de pesquisa 1. A itinerância do artista in: www.unb.bricssoitineranciasgrupoangelicacriticosarte.pdf)

uma oportunidade única. A cidade do projeto total, urbanismo e arquitetura falando linguagem única e povoada por obras artísticas. A cidade reafirma o equilíbrio e a plenitude da existência humana das vanguardas, racionalista, mas carregada de expressividade, *orgulho e comoção*¹⁰. Ela é a *síntese das artes* porque é em si uma obra de arte, como propõe Mário Pedrosa. Se pensarmos em termos do vocabulário da Arte Moderna, Brasília é uma belíssima obra de arte, é um urbanismo que se apropria de linguagens das demais artes.

A cidade é obra de arte, mas em seus espaços existem as demais obras (sub-temas do urbanismo elevada à arte) com seus vocabulários e sintaxes próprias, no intra-urbano arquitetura é arquitetura, escultura é escultura, pintura é pintura, não se misturam não se contaminam dividem civilizadamente espaços na cidade. As relações entre artes diferentes são pré-definidas e previsíveis, fazem parte do plano e do projeto.

Falta interatividade. Brasília, como qualquer outra cidade que fosse concebida segundo os postulados da cidade idealizada pelos modernos, é pronta, é um discurso fechado. Enquanto síntese, sintetiza o que lhe é familiar como linguagem e útil como objeto urbano.

Essa utilidade está sempre relacionada aos esforços do discurso definido pela arquitetura, o funcionalismo decreta a cidade resolvida por sua arquitetura, Moderna. Em algumas condições o próprio Eixo Monumental é definido pela arquitetura, o urbanismo vem como suporte, base, quando observado na escala humana. O eixo é em sua demarcação (planta) um elemento urbanístico fundamental, ancora todo o projeto, define o ponto central. Contudo, ao nível da paisagem sensível ao cidadão urbano, o urbano é fundo neutro e inexpressivo para salientar a expressividade homogênea da arquitetura conduzindo à Praça dos Três Poderes, esta sim uma das mais tocantes obras de arte urbanas que o século XX conheceu. (ver fig. 6)

Entretanto, a praça condenada ao código matricial do projeto, ao seu DNA, não extrapola a condição de obra fechada e impermeável às expressões artísticas que se manifestariam e se misturariam com ambientes urbanos abertos e mutantes.

Em sua *Saudação aos críticos de arte* no Congresso Extraordinário, Lúcio Costa afirma que “a *Praça dos Três Poderes é o Versalhes do povo*”¹¹, guardadas todas as desproporções dos contextos - inclusive de contexto na fala do Dr. Lúcio – histórico, social e ideológico, tem um dado que aproxima as duas situações palacianas, foram pensadas como bolhas à parte da vida urbana real e suas idiossincrasias. Isto não é uma crítica ao projeto do Dr. Lúcio, ela deve ser feita em outras condições como também nunca devemos nos afastar de suas grandes virtudes, só que todas no nível estrito do pensamento moderno.

10. “As pessoas querem que os edifícios que representam sua vida social e comunitária possam dar-lhes uma satisfação funcional maior. Querem satisfazer sua aspiração à monumentalidade, à alegria, ao orgulho e comoção” S Giedion, J L Sert e F Leger. *Nove pontos sobre a monumentalidade*, 1943.

11. In: *Lucio Costa – Registro de uma vivência*. UnB, 1995. p 299.

O tempo nos mostrou que não existe essa situação ideal na realidade, também nos mostrou que no mundo urbano as coisas todas se contaminam e se transformam o tempo todo. E, principalmente, que as cidades não estão isoladas, elas estão à mercê dos acontecimentos inter e extra-urbanos em nível Nacional e internacional.

Não foi considerado que o Brasil atrasado e contraditório adentrar-se-ia naquela ordem perfeita. E foi o que aconteceu nos anos seguintes como o próprio Lucio Costa confirma quando “*o urbanista defende sua cidade*”¹².

Este mesmo problema é presente em toda a arquitetura moderna no Brasil e sua relação com as artes plásticas. Entre as várias contradições internas ao Movimento Moderno na arquitetura, essa é a mais expressiva na Arquitetura Moderna produzida no Brasil, especialmente nas décadas de 1950 e 60. As contradições entre narrativa e construção, uma contradição nas integrações – materializadas na co-existência física e espacial - entre as linguagens artísticas.

Aqui no Brasil a questão das linguagens está em ebulição por conta dos debates entre abstração e figuração¹³ que marcam toda a década de 50. A Arquitetura Moderna brasileira optou pela figuração. Foi assim em Brasília (com a exceção extraordinária de Athos Bulcão), mas também antes e depois, como em São Francisco na Pampulha (fig.8) onde a escultura arquitetônica de Niemeyer e a narrativa plana de Portinari tentam ingloriamente entender-se. Em Brasília o mesmo ocorre entre os tridimensionais, a arquitetura monumental da capital recebe pequenos adereços esultóricos urbanos com a enorme função de explicitar os significados.

Fig.10 e fig.11 – São Paulo

Estranhamente, mas compreensivelmente, abandonam-se totalmente as experiências construtivas da arte brasileira das grandes metrópoles. As metrópoles pressupõem uma dinâmica de mutações que a cidade projetada asséptica e monoglota idealizada pelos modernos não consegue digerir.

12. “*Mas é natural que Brasília tenha os seus problemas, que são m verdade as contradições e os problemas do próprio país ainda em vias de desenvolvimento não integrado, onde a tradição recente de uma economia agrária escravagista e uma industrialização tardia não planejada deixaram a marca tenaz do pauperismo*”. Idem p 301.

13. Brillantemente descrito em *Operários da modernidade* (São Paulo: Edusp, 1995) de Maria Cecília F. Lourenço, especialmente no capítulo *A conquista do espaço urbano*, ps 248 – 282.

As especializações decorrentes da matriz do pensamento funcionalista nas Luzes impõem aos modernos as atribuições aos especialistas, e a construção e o espaço são atribuições da arquitetura.

Mesmo com toda a tradição das vanguardas, ainda assim fica impossível para a arquitetura moderna brasileira - e não só a brasileira - conceber hibridismos nas linguagens. Apesar de que os construtivistas experimentaram-no com intensidade, mas com ressonância localizada, nos primeiro pós-guerra, as linguagens híbridas são uma condição da contemporaneidade.

Condição metropolitana

Aqui no Brasil esse hibridismo começou a ser testado na mesma década de 1950 com o Concretismo e Neo-concretismo nas suas duas maiores metrópoles. A condição metropolitana coloca essa nova possibilidade para as artes, presenciamos nos anos seguintes um festival de experimentações artísticas metropolitanas em linguagens híbridas, um grande exemplo para ilustrarmos essa situação é a experiência *verbivocovisual*¹⁴ dos poetas concretos paulistas. Todas ficaram fora do *festim das artes* promovido para a inauguração de Brasília e nela própria.

A condição metropolitana é fragmentária, difusa, amórfica, ilimitada, fora de controle. Na metrópole não existe a Arte o que existe é a vida urbana, pelo menos a arte do previsto, projetado, induzido. A arte metropolitana se desenvolve no submundo urbano revirando os excrementos da cidade, ou pelo menos convivendo com eles, a contaminação é inevitável, o caos e a ordem são dicotomias destruídas, não existem conceitos pré-determinados, A condição metropolitana, pelo menos para as artes, não aceita nenhum tipo de pré-conceito.

A síntese das artes é a cidade real! Mas não é síntese, a síntese pressupõe uma unidade uma obra única, a ópera ou a catedral, obras definidas no tempo e no espaço. A vida urbana, seus fatos e começa o outro. As artes, todas, na metrópole formam um todo sem qualquer chance de unidade.

A idéia de síntese nos parece que é uma das muitas que ficam na condição de ideário modernista. A profusão das artes no ambiente urbano contemporâneo não pode ser chamada de síntese, é algo muito mais complexo e dinâmico.

14. O caráter híbrido da Poesia Concreta em São Paulo foi tratado também no artigo *Poesia Concreta: Design & Construção*". In: P&D/Design/8, 2008, São Paulo. Anais do 8º Congresso Brasileiro de Pesquisa & Desenvolvimento em Design. São Paulo: AEND, 2008. p. 2203-2216.

A árvore e o rizoma

Os filósofos Gilles Deleuze e Felix Guatary utilizaram como contraponto à *árvore* do lingüista Noam Chomsky a metáfora dos *rizomas*. O objetivo era desenvolver um estudo e análise dos processos da linguagem no mundo contemporâneo¹⁵. Os *rizomas* em sua existência anti-matricial, de reprodução autônoma com baixíssima carga genética e sem a necessidade de vínculo físico com uma única raiz, ao contrário da árvore e sua unidade a partir da matriz, nos pode ser útil nesse momento para finalizarmos este artigo.

Fig.12 – La Villette de B. Tschumi, Paris. Fig.13 – Memorial do Holocausto de P. Eisenman, Berlim.

A idéia de síntese das artes proposta para o Congresso Extraordinário opera nos limites hierárquicos da *árvore*, todas as manifestações da sociedade devem estar determinadas por um código genético. A matriz define os fatos e as hierarquias. Entretanto, a reprodução das cidades contemporâneas – e suas culturas - é autônoma e particularizada, não existe a unidade matricial. As lógicas da simultaneidade midiática e das redes de comunicações colocam outra realidade para os espaços urbanos, materiais ou virtuais. Na outra ponta, os guetos se reproduzem e criam os próprios códigos nessa existência *rizomática*. Noções como um espaço urbano suporte para as expressões arquitetônicas coexistindo com esculturas e pinturas murais, cada qual em seu respectivo nicho e todos conspirando para o mesmo discurso, são completamente absurda para qualquer cidadão urbano dos últimos 50 anos no mundo. Essas condições são próprias das bolhas, shoppings, parques temáticos, cidades universitárias.

No mundo real e físico das cidades as atuações disciplinares não são vistas como tal - por isso a insistência atual, na maioria das vezes de forma vazia, nos termos *interdisciplinar*, *multidisciplinar* ou *transdisciplinar* -, elas se diluem no âmbito do urbano que tudo capta e reproduz. A arte mais do que qualquer outro produto da sociedade só existe para as audiências urbanas, sejam as massas ou os guetos, se mergulhada no ambiente híbrido da cidade.

15. DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix. *Mil Platôs – capitalismo e esquizofrenia*. Vol. 1. Rio de Janeiro, Ed. 34, 1995.

Podemos observar esse fenômeno em parte da arquitetura produzida hoje, as vezes identificada como *neo-vanguarda*, não importa o nome, que consegue interfaces entre a construção arquitetônica e a filosofia, ou trabalharem a arquitetura em uma perspectiva de construção plástica com códigos muito distintos dos puramente arquitetônicos, os limites entre o pensar e a construção para a arte foram dissolvidos pelas novas tecnologias de projeção e apreensão do mundo real.

Espetacularização do banal

A cidade pós-fordista teorizada nos dias atuais volta ao discurso, não mais de *síntese das artes*, mas dos ambientes urbanos marcados pela presença, previstas em projeto, das artes em geral, as condições são outras e as proposições também.

De um lado novas estruturas urbanas operam as linguagens híbridas e celebram a metrópole, de outro são criados cenários povoados por obras artísticas e delimitado no interior de malhas urbanas sem controle algum.

Finalizamos esse artigo colocando questões que demandam ainda muita discussão: os fenômenos urbanos que temos assistido nessa passagem de século, ao invés de idealizar uma *síntese das artes* têm materializado a *espetacularização* da vida urbana? A super valorização da urbanidade apoiada em sua importância cultural desempenha qual papel no redirecionamento econômico, uma vez que enquanto espetáculo deve ser pago, da nova cidade?

Em qual situação nega-se mais o caráter de auto-expressão que as dinâmicas urbanas possuem na essência: com a *síntese das artes* ou com a *espetacularização do banal*?

Referências bibliográficas

Anais do Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte. Brasília / São Paulo / Rio de Janeiro, 17 a 25 de setembro de 1959.

AZEVEDO, Ricardo Marques. *Metrópole e abstração*. Tese de doutoramento. FFLCH – USP, 1993

BASSANI, Jorge. *As linguagens artísticas e a cidade*. São Paulo, FormArte, 2003.

_____. *A função é a comunicação*. Tese de doutoramento. FAU – USP, 2005

_____. *Poesia Concreta: Design & Construção*. In: P&D/Design/8, 2008, São Paulo. Anais do 8º Congresso Brasileiro de Pesquisa & Desenvolvimento em Design / P&D/Design/8. São Paulo : AEND / Brasil, 2008. p. 203-216.

COSTA, Lúcio. *Registro de uma vivência*. São Paulo: UnB / Empresa das Artes, 1995.

DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix. *Mil Platôs – capitalismo e esquizofrenia*. Vol. 1. Trad.: Neto, Aurélio; COSTA, Célia P. Rio de Janeiro, Ed. 34, 1995.

FERNANDES, Fernanda. *Arquitetura no Brasil no segundo pós-guerra – A síntese das artes*. Disponível em: <www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Fernanda%20Fernandes.pdf> Acesso em 17/03/2009 às 17:53.

LOURENÇO, Maria Cecília França. *Operários da modernidade*. São Paulo, Hucitec/ EDUSP, 1995.

MADEIRA, Angélica e MORI Cecília – *Nota de pesquisa 1. A itinerância do artista*. Disponível em: <www.unb.bricsolitineranciasgrupoangelicacriticosaarte.pdf> Acesso em 17/03/2009 às 17:05.

TAFURI, M. & CACCIARI, M. & DAL CO, F. *De la vanguardia a la metropoli. Crítica radical a la arquitectura*. Barcelona, Gustavo Gili, 1972. Colección Arquitectura y Crítica.

Projeto construtivo na arte: 1950 – 1962. MAM – RJ / Pinacoteca do Estado de São Paulo, 1977.

Créditos das imagens

Fotos: Jorge Bassani

Fig.5: “Plan Voisin” de Paris, 1925. in: Boesiger W. / Girsberger H. *Le Cordusier 1910-65*. Barcelona: GG, 1971. p 321.

Fig.6: Praça dos Três Poderes. in: COSTA, Lúcio. *Registro de uma vivência*. São Paulo: UnB / Empresa das Artes, 1995. p 306.